

GEOMETRIK OPTIKADAN MASALALAR YECHISHNI FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANIB O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Xushvaqto'v Bekmurod Normurodovich

Navoiy davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10999064>

Abstract. Modern methods are used in teaching the department of geometric optics based on an integrative approach.

Keywords: Refraction, law of reflection and refraction, integration, flat mirror, three-sided glass prism.

Bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri yangicha tafakkur, ijodiy fikrlash, intellektual salohiyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashdir. Fizika fanini o'qitishni takomillashtirish o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning aql zaxirasidagi bilimlar doirasini chuqurlashtirish va yangi imkoniyatlarga tayanuvchi samarali usullarni joriy qilish dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Fizika darslarida kreativ texnologiyalardan foydalanish va shu orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish hamda tayyorlanayotgan kadrlarning bilim sifatlarini rivojlantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Yorug'likning qaytishi va sinish qonuniga doir masalalarni ishlashni geometriya fani bilan integratsiyalaymiz.

Bizga ma'lumki bir jinsli muhitda yorug'lik to'g'ri chiziq bo'yicha tarqaladi. Buni biz tabiatda kuzatishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm

Masalan derazadan tushuvchi quyosh nuri yo'nalishiga e'tibor bersak yoki sun'iy yoritkichlardan tushayotgan nurlarni kuzatadigan bo'lsak bu nurlar to'g'ri chiziq bo'yicha tarqalishini ko'ramiz.

Agar ushbu nurlarimiz, bir jinsli bo'lmagan muhit bo'lsachi?

Ya'ni yorug'lik shishadan havoga uzatilsa yoki suvga uzatilsa qanday holda tarqaladi?

Ushbu savollarga javob berish uchun biz quyidagicha tajriba o'tkazamiz:

Biror tekislik olaylikki bu tekislik sirti absolyut silliq sirtga yaqin bo'lsin(2-rasm).

2-rasm

Sillilik darajasi yorug'likning to'lqin uzunligidan kichik bo'lsin. Bu holda tekislikka tushirilgan nur sezmaydigan darajada notekis bo'lsin. Bu tekislik o'rnida biz yassi ko'zgudan foydalansak bo'ladi(2-rasm).

3-rasm

Bizga ma'lumki sirti bir tomonlama kumushlangan yassi shisha (yassi ko'zgu) ga tushgan har qanday yorug'lik nuri sinishi, qaytishi burilishini kuzatishimiz mumkin. Bunda havo birinchi muhit va ko'zgu ikkinchi muhit desak, demak yorug'lik bir jinsli bo'lmagan muhitda sinishi, qaytishi, burilishi mumkin ekan. Xo'sh yorug'likning qaytishi nima? U qanday yuz beradi?

Demak tajribadan foydalanib quyidagicha izohlaymiz. Nuqtaviy yorug'lik manbaidan yassi ko'zguna nur tushayotgan bo'lsin bunda ko'zgu orqali nur qaytganini ko'ramiz va tasvirni chizmada ifodalasak, va ko'zgu tekisligida perpendekulyar normal chiziq tushirsak, bu holda nurning tushish burchagi va qaytish burchaklari hosil bo'lganini ko'ramiz.

Yorug'likning qaytish qonuni: *Nuqtaviy manbaidan tushgan yorug'lik nurining normal bilan hosil qilgan burchagi va qaytayotgan nurning normal bilan hosil qilgan burchagi bir biriga teng bo'ladi va tushgan qaytgan nurlar bir tekislikda yotadi*(3-rasm).

Ushbu qoida bizga masalalarni ishlashda ancha qulaylik yaratadi. Geometriya darsidan ma'lumki yoyiq burchak qiymati 180^0 ga teng va ushbu qoida yorug'likning qaytish qonuniga doir masalalar ishlash uchun asos hisoblanadi.

Geometrik optika bo'limini, geometriya fani bilan integratsiyon shaklda o'qitishning biroz murakkablik jihatlari shundan iboratki, ta'lim oluvchilar, umumiy o'rta ta'lim maktablari, professional ta'lim o'quvchilariga geometriya fanining chuqurlashtirib o'tilmasligidir. Geometrik

optika bo'limidagi mavzular, qonunlar va fizik tushunchalar geometrik aksiomalar orqali to'liq tasdiqlanadi.

Geometrik optika bo'limiga doir masalalarni ishlashda o'quvchining mantiqiy fikrlash salohiyati, masala ishlash ko'nikmasi, formulalarni amaliyotda qo'llash, va mavzuni to'liq tushunish ko'nikmalarini shakllantiradi. Yorug'likning qaytish qonuniga doir masalalarni ko'rib chiqaylik:

1-Masala: yorug'lik nuri yassi ko'zguga tushish va qaytish burchaklari 46° bo'lsa, qaytgan nur va ko'zgu orasidagi burchak qiymatini toping?

4-rasm

Yechilishi: masalani yechishdan avval chizmasini chizib olaylik. Bunda $\alpha + \alpha' = 46^{\circ}$ va yorug'likning qaytish qonuniga ko'ra $\alpha = \alpha'$ bizga noma'lum burchak x ni topish uchun geometriyaning burchaklar mavzusini eslaymiz. Demak, tushgan nur va ko'zgu orasidagi burchakni tushish burchagiga yig'indisi 90° bo'ladi umumiy burchak 180° ekanidan

$$\alpha + \alpha' = 46^{\circ}; \quad x = 90^{\circ} - \alpha; \quad \alpha = \alpha' \quad \alpha = \frac{(\alpha + \alpha')}{2} = \frac{46}{2} = 23^{\circ} \quad x = 90^{\circ} - 23^{\circ} = 67^{\circ}$$

Javob: 67°

2-Masala: yassi ko'zguga nur α burchak hosil qilib tushmoqda. Agar ko'zguni dastlabki holatdan φ burchakka og'dirganda qaytish burchagi qanday o'zgaradi?

Yechilishi: Masalani yechishdan oldin chizmasini chizib olaylik, Demak yassi ko'zguga tushayotgan nur yo'nalishini o'zgartirmasdan ko'zgu burilganda, dastlabki qaytgan nur va keying nurning qaytish burchagi o'zgarishini hisobga olsak, bu yerda

- A_1 – yassi ko'zguning dastlabki vaziyati
- A_2 - yassi ko'zguning burilgandan keyingi vaziyati
- S_1O – tushayotgan nur
- $S_1'O$ – qaytgan nur
- $S_2'O$ - ko'zguning keying vaziyatida qaytgan nur
- $N_1 N_2$ - normallar

5-rasm

Geometrik aksiomalaridan *ikki kesishuvchi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak ularning normallariga ham teng* bo'lishini bilgan holda foydalansak,

$$\angle A_1 O A_2 = \angle N_1 O N_2 \text{ bo'ladi } \angle A_1 O A_2 = \varphi, \angle S_1 O N_1 = \alpha, \angle S_1' O S_2' = ?$$

Chizmadan ko'rinadiki, ko'zgu burilgach tushish burchagi $\varphi + \alpha$ bo'lib qoladi va tenglama tuzsak, $\varphi + \alpha = \alpha - \varphi + x$ bo'ladi va bu yerdan $x = 2\varphi$ javob chiqadi;

3-masala: Teng yonli prizmaning sindirish burchagi 10° Monoxrmatik yorug'lik nuri prizma yon sirtiga 10° burchak ostida tushadi. Agar prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,6 bo'lsa nurning dastlabki yo'nalishidan og'ish burchagi topilsin.

Yechilishi: Masalani yechishdan oldin chizmasini chizib olaylik (6-rasm). Ushbu chizmadan ko'rinib turibdiki, prizma teng yonli va nur sindirish burchagi 10° gradusga teng. Topilishi kerak bo'lgan parametr esa nurning dastlabki yo'nalishidan og'ish burchagining qiymatidir. Bu turdagi nostandart testlar o'quvchining fikr dunyosini, so'z boyligini oshiradi. Masala yechimini topgach, mustaqil tushunchalarga ega bo'ladi va bilimi yanada mustahkamlanadi.

6-rasm

$$\begin{aligned} (1) \quad & \delta = x + y \quad \text{kichik burchaklarda } \sin \alpha \approx \alpha \\ (2) \quad & 10 = x + \beta \\ (3) \quad & \beta' = \gamma + \alpha' \quad \delta = x + y \\ (4) \quad & 10 = \beta + \alpha' \\ (5) \quad & \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \frac{\sin 10}{\sin \beta} = \frac{1,6}{1} \rightarrow \frac{10}{\sin \beta} = \frac{1,6}{1} \quad \beta = 6^\circ 2' \\ & 10 = x + \beta \quad x = 10 - 6^\circ 2' \approx 4^\circ \quad \alpha' = 10 - \beta = 4^\circ \\ & \frac{\sin \alpha'}{\sin \beta'} = \frac{1}{1,6} \quad \frac{4}{\beta'} = \frac{1}{1,6} \quad \beta' = 6,4^\circ \\ & \beta' = \gamma + \alpha' \quad \gamma = 6,4^\circ - 4^\circ = 2,4^\circ \\ & \delta = x + y = 4^\circ + 2,4^\circ = 6,4^\circ \quad J: 6,4^\circ \end{aligned}$$

Masalani yechimi chiqqach, xulosa qilish va uni tushuntirib berish juda yaxshi samara beradi. O'quvchi o'z tengdoshlariga ushbu masalani ishlab, tushuntirib berishi orqali o'z fikrini bayon etishi, mukammal darajada tushuna olishi, anglashiga yordam beradi. Bu bevosita diqqatni jamlash va salohiyatini oshirishga yordam beradi. Optikaning geometrik optika bo'limi nisbatan geometriya fani bilan bog'liq ekanligi tufayli maktab o'quvchilarni tasavvur dunyosiga va tushunishiga murakkablik qiladi. O'quvchi mavzuni aniq tushunishi va tasavvur qilishi uchun hayotiy misollar keltira olish, va uni amaliyotda qo'llab ko'rsatish yaxshi samara beradi va bu o'qituvchidan alohida mahorat talab etadi. O'quvchi fizik qoidalar, qonunlar va hodisalardan tashqari geometrik qoida va aksiomalar, teoremlardan xabardor bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Odatda bu bo'lim masalalari sharti chizmalar orqali beriladi.

Optika fanini o'qitishda integratsion yondashuv zamonaviy fizikani bir ko'rinishi bo'lib, fizika bo'limlari orqali integratsiyani yanada yaqqol tushunish, uning qonuniyatlarini ochish uchun

imkoniyat hisoblanadi. Yorug'lik nurining sinish qonuni mavzusini tushuntirishda ko'rsatilgan tajribalar bilan birgalikda masalalar ishlash, yaxshi samara beradi.

REFERENCES

1. Integrative model of improving the content of classes in optics BN Xushvaqtoev European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7 (12)
2. B Khushvaktov Using fresnel biprisms to explain the theme of light interference science and innovation 2023 46-48b
3. B.N Khushvaqtoev Didactic factors affecting improvement academica: an international multidisciplinary research journal 2021й 1823-1826б
4. B.N Khushvaqtoev Innovative fundamentals of non-traditional teaching (on the example of the optics department) journal of ethics and diversity in international communication e-issn: 2792-4017 | www.openaccessjournals.eu | volume: 1 issue: 3 2021й
5. Khushvaktov Bekmurod Normurodovich TEACHING PHYSICS ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES Uzbek Scholar Journal Volume- 24, January, 2024 www.uzbekscholar.com
6. Xushvaqtoev Bekmurod Normurodovich SFERIK KO'ZGU VA UNDA TASVIR YASASH MAVZUSINI O'QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI Uzbek Scholar Journal Volume- 25, February, 2024 www.uzbekscholar.com 115-119b
7. Xushvaqtoev Bekmurod Normurodovich OPTIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI Uzbek Scholar Journal Volume- 25, February, 2024 www.uzbekscholar.com 201-205b
8. БН Хушвақтов Innovative Fundamentals of Non-Traditional Teaching (on The Example of The Optics Department) Journal of Ethics and Diversity in International Communication". e-ISSN